

ACTION A.1: Cartographier les zones d'occurrence du Gypaète barbu pour leur intégration dans les documents planificateurs d'aménagements

Cécile Peyre¹, Franziska Lörcher², and João Guilherme²

¹ Université de Toulouse,

² Vulture Conservation Foundation

Julliet 2025

Ce rapport est basé sur le rapport de stage de Master 1 intitulé «*Cartographie des zones importantes pour le Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*), afin de guider l'aménagement du territoire en Corse*», réalisé par Cécile Peyre en 2025, sous la supervision de João Guilherme, dans le cadre d'une collaboration entre l'Université de Toulouse et la Vulture Conservation Foundation

Programme LIFE20 NAT/FR/001553 GYPRESCUE

Rescue of the Bearded Vulture in Corsica

Sauvetage du Gypaète barbu en Corse

L'objectif principal du projet « LIFE GYPRESCUE » est d'empêcher la disparition du Gypaète barbu en Corse en relançant la reproduction naturelle et en augmentant la capacité d'accueil de l'île pour l'espèce tout en évitant sa mortalité.

The main objective of the "LIFE GYPRESCUE" project is to prevent the disappearance of the Bearded Vulture in Corsica by re-launching natural reproduction and increasing the island's carrying capacity for the species while avoiding its mortality.

<https://www.gypaetecorse.com/>

Bénéficiaire coordinateur :

Bénéficiaires associés :

Cofinanceurs :

Localisation du projet : Corse (France)

Date de début de projet : 01/10/2021

Date de fin de projet : 30/06/2025

Budget total : 3 152 116 €

Contribution de l'UE : 1 923 681 €

Auteurs et contributions

Ce rapport est basé sur le rapport de stage de Master 1 intitulé « Cartographie des zones importantes pour le Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*), afin de guider l'aménagement du territoire en Corse », réalisé par Cécile Peyre en 2025, sous la supervision de João Guilherme, dans le cadre d'une collaboration entre l'Université de Toulouse et la Vulture Conservation Foundation.

Citation recommandée

Peyre, C., Lörcher, F., & Guilherme, J. (2025). Cartographie des zones importantes pour le Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*), pour leur intégration dans les documents planificateurs d'aménagements. LIFE GypRescue. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15858322>

Acknowledgements

Les auteurs tiennent à remercier tous les partenaires et acteurs du projet LIFE GypRescue, dont les efforts sont concentrés sur la restauration du Gypaète barbu en Corse. Un remerciement particulier à l'équipe du PNR de Corse pour leurs échanges perspicaces lors de la préparation de cette étude, ainsi que pour leur précieuse contribution à la fourniture de données, notamment les données de suivi (localisation des nids et des charognes naturelles) et les données GPS.

Résumé

Cette étude analyse et cartographie l'utilisation de l'espace par le Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*) en Corse, population insulaire classée "en danger critique" (CR) d'extinction. L'étude est réalisée à partir de données GPS de 13 individus non territoriaux suivis entre 2013 et 2025, puis complétées par les localisations des sites de nidification et d'alimentation, pour intégrer les individus reproducteurs n'ayant pas de données disponibles. De ce fait, les distributions d'utilisations (UD) sur le territoire d'étude sont modélisées par le dynamic Brownian Bridge Movement Model (dBBMM), un modèle probabiliste prenant en compte la structure temporelle des données de déplacement et de l'incertitude spatiale. Ainsi, il permet une meilleure intégration des comportements de l'espèce, pour en déduire une probabilité d'utilisation de certaines zones. Les résultats révèlent deux noyaux distincts reliés par un corridor écologique saisonnier, ainsi que 14 dortoirs communautaires fréquentés par plusieurs individus non territoriaux. Par une étude de sélection de l'habitat, une préférence pour les zones rocheuses entre 600 et 1800 mètres d'altitude est confirmée, ainsi qu'un évitement des milieux anthropisés. Cette cartographie reflétant au mieux la répartition de l'espèce en Corse constitue aussi un outil essentiel afin de concilier aménagement du territoire et conservation de cette espèce emblématique des montagnes corses.

Mots clés : Télémétrie GPS, Distribution de l'Utilisation, Conservation, Vautour

Abstract

This study analyses and maps the use of space by the Bearded Vulture (*Gypaetus barbatus*) in Corsica, an island population classified as "critically endangered" (CR). The study is based on GPS data from 13 non-territorial individuals tracked between 2013 and 2025, supplemented by the locations of nesting and feeding sites, to include breeding individuals for which no data is available. As a result, the utilisation distributions (UD) in the study area are modeled using the dynamic Brownian Bridge Movement Model (dBBMM), a probabilistic model that takes into account the temporal structure of the movement data and spatial uncertainty. In this way, it provides a better integration of the species' behavior, allowing us to deduce the probability of using certain areas. The results reveal two distinct cores linked by a seasonal ecological corridor, as well as 14 community roosts frequented by several non-territorial individuals. A habitat selection study confirmed a preference for rocky areas at altitudes between 600 and 1800 meters, as well as an avoidance of anthropised environments. This mapping provides the best possible reflection of the species distribution in Corsica, and is also an essential tool for reconciling development planning and conservation of this emblematic Corsican mountain species.

Keywords: GPS Telemetry, Utilisation Distribution, Conservation, Vulture

Sommaire

1	Introduction	5
2	Matériels et méthodes	7
2.1	Contexte géographique et écologique en Corse	7
2.2	Le Gypaète barbu	7
2.3	Le LIFE GypRescue	8
2.4	Suivi GPS et modélisation des déplacements	9
2.4.1	Données de suivi	9
2.4.2	Prétraitement des données de localisation	10
2.5	Approche de modélisation	12
2.6	Domaines vitaux annuels et mensuels	13
2.7	Estimation indirecte de l'utilisation de l'espace des oiseaux reproducteurs	13
2.8	Données utilisées pour la cartographie	14
2.9	Sélection de l'habitat du Gypaète barbu	14
3	Résultats	15
3.1	Analyse des données GPS des oiseaux non-territoriaux	15
3.1.1	Données sur les oiseaux réintroduits	15
3.1.2	Identification des dortoirs fréquentés	16
3.1.3	Analyse des domaines vitaux	17
3.1.4	Influence de l'habitat	18
3.2	Analyse des oiseaux reproducteurs	19
3.2.1	Intégration des sites de nidification	19
3.2.2	Intégration des sites d'alimentation	19
3.3	Combinaison des données	20
4	Discussion	22
4.1	Comportement post-relâcher des juvéniles	22
4.2	Importance des dortoirs communautaires	22
4.3	Structuration spatiale et corridors écologiques	23
4.4	Sélection de l'habitat et préférences écologiques	23
4.5	Intégration des sites de reproduction et d'alimentation	23
4.6	Limites de l'étude et perspectives futures	24
4.7	Implications pour la conservation	24
5	Conclusion	25
6	Références	26
7	Annexes	29

1 Introduction

Le Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*) (Linnaeus, 1758), appelé "Altore" en Corse, est un rapace nécrophage emblématique des milieux montagneux européens. Ce vautour, qui niche dans les falaises abruptes, se distingue par son alimentation spécialisée. Elle est constituée majoritairement d'os, qu'il brise en les lâchant sur des pierriers (Margalida et Villalba 2017). Il fournit notamment un service écosystémique essentiel en occupant le sommet de la chaîne alimentaire (Bretagnolle 2004). Espèce à stratégie K, il se caractérise par une longévité exceptionnelle, une maturité sexuelle tardive (vers 5 ans) et un très faible taux de reproduction (le succès reproducteur de 2023 était de 0,61 en France). Ces caractéristiques biologiques le rendent particulièrement vulnérable aux pressions anthropiques.

En Corse, le déclin des oiseaux charognards a débuté au XXe siècle avec la disparition progressive de l'activité pastorale dans les zones de montagne. Cette population insulaire, classée « en danger critique » (CR) d'extinction par l'UICN (Westrip 2021), est isolée génétiquement des autres populations méditerranéennes (Seguin et al. 2006). Le nombre de couples reproducteurs est passé de 10 à seulement 3 entre 2009 et 2020, laissant environ 16 à 18 individus sur l'ensemble du territoire. Cette population fragile subsiste grâce à un programme de conservation initié dans les années 1980 par le Parc Naturel Régional (PNR) de Corse et renforcé depuis 2013 par un programme de réintroduction dans le cadre du projet européen LIFE GypRescue, prolongeant les efforts du Plan National d'Action (PNA), entre 2010 et 2020, pour l'espèce (2010).

Le développement des infrastructures liées à l'aménagement du territoire, qu'il s'agisse de projets énergétiques (éolien, solaire), de réseaux de transport, ou d'urbanisation, constitue une réponse aux besoins croissants de nos sociétés, notamment face aux enjeux climatiques. Cependant, ces projets peuvent entrer en conflit direct avec les impératifs de conservation, particulièrement en montagne, où les crêtes convoitées pour leur potentiel éolien sont aussi des corridors aériens privilégiés par les grands rapaces (Bounas et al. 2025). Cette situation est critique en Corse, dont environ 19 % du territoire se trouve au-dessus de 1000 mètres d'altitude (Bretagnolle et al. 2004). Des études scientifiques ont démontré les risques majeurs de collision, de perturbation comportementale et de perte d'habitat chez les rapaces (Drewitt et Langston 2006, Madders et Whitfield 2006). Ainsi, cela constitue des menaces préoccupantes pour une espèce dont la faible dynamique démographique ne permet pas d'absorber une mortalité additionnelle.

La compréhension fine de l'utilisation de l'espace par ces oiseaux est devenue essentielle pour orienter les stratégies de conservation et d'aménagement du territoire. Des tentatives de cartographie ont déjà été réalisées par le Cerema (rapport interne non publié, 2019), utilisant une analyse par densité de noyau (méthode de Kernel) à partir d'un jeu de données GPS limité. Cette technique comporte des limites importantes car elle repose sur une estimation de la présence sans prendre en compte la dynamique temporelle des déplacements, les incertitudes liées à la trajectoire et sans intégrer les variations

comportementales des individus (Ellison et al. 2010). Ainsi, ces insuffisances peuvent aboutir à une représentation biaisée de l'utilisation de l'espace.

Cette étude présente une approche méthodologique renouvelée en s'appuyant sur un jeu de données enrichi (suivis GPS de divers individus entre 2013 et 2025) et en utilisant le dynamic Brownian Bridge Movement Model (dBBMM). De par l'utilisation de ce modèle, les variables sont prises en compte simultanément, en intégrant la structure temporelle des données de suivi et en modélisant explicitement la trajectoire du mouvement (Morales et al. 2004 ; Horne et al. 2007, Kranstauber et al. 2012, Byrne et al. 2014). Il est particulièrement adapté à la modélisation d'animaux en vol dont les comportements peuvent varier significativement entre phases de transit, de prospection alimentaire et l'utilisation du territoire (Cerri et al. 2023).

La question centrale qui guide ce travail est : quelles sont les zones cruciales pour la conservation du Gypaète barbu en Corse, et comment les cartographier de manière fiable pour guider l'aménagement durable du territoire ? Cette étude cherche à apporter des éléments concrets pour la gestion d'espaces naturels, aux aménagements et aux acteurs de la conservation. L'objectif est double : produire des cartes opérationnelles basées sur des données robustes pour identifier les zones écologiques majeures pour l'espèce, et contribuer à l'anticipation des conflits d'usage pour orienter les décisions en faveur d'un aménagement respectueux du patrimoine naturel corse.

2 Matériels et méthodes

2.1 Contexte géographique et écologique en Corse

La Corse, île méditerranéenne située entre 42° N et 9° E, présente un relief montagneux propice au Gypaète barbu (Bretagnolle et al. 2004). Comme mentionné précédemment, environ 19% de sa superficie (8 680 km²) se trouve au-dessus de 1 000 mètres d'altitude (Seguin et al. 2010), avec une chaîne centrale culminant à 2 706 mètres au Monte Cinto. Ce relief accidenté, caractérisé par des vallées encaissées et des falaises abruptes, offre les conditions géomorphologiques favorables à la nidification de l'espèce.

De plus, la distribution du Gypaète barbu en Corse couvre environ 2 400 km², principalement dans la moitié nord de l'île, où chaque couple reproducteur occupe un territoire estimé à 240 km² (Fasce et al. 1989). Cette répartition résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : la présence de falaises adaptées à la nidification, la disponibilité de pierriers pour briser les os, et l'activité pastorale extensive fournissant des carcasses d'ongulés domestiques (ovin et caprin majoritairement en Corse, Seguin et al. 2006), par l'intégration de placettes d'équarrissage naturel. Les territoires se concentrent le long de la chaîne montagneuse centrale, avec une densité plus importante dans les régions du Niolu, de la Restonica et de l'Alta Rocca.

Le climat méditerranéen de montagne génère des conditions aérologiques particulières, avec des courants ascendants et des flux thermiques favorisant le vol plané du Gypaète barbu. Ce sont donc des aspects de l'orographie et du climat qui conditionnent directement les couloirs de vol et ses zones de prospection alimentaire, qui sont des éléments essentiels pour l'analyse spatiale.

2.2 Le Gypaète barbu

Rapace diurne des Accipitridae, le Gypaète barbu (*Gypaetus barbatus*) est l'unique représentant du genre *Gypaetus*. Il se distingue par sa grande envergure (2,60-2,90 m), son poids de 4,5 à 7 kg, mais surtout sa coloration caractéristique des adultes : la tête claire avec masque noir, les ailes sombres contrastant avec un corps plus clair puis le plumage ventral orangé, dû à des bains de boue ferrugineuse.

En plus d'être l'une des quatre espèces européennes, c'est le seul Vautour présent en Corse, soit le plus grand rapace. Les vautours en particulier, représentent des espèces écologiquement vulnérables (Buechley et Sekercioglu 2016). La présence du Gypaète barbu est étroitement liée aux troupeaux domestiques et aux ongulés sauvages, dans les zones de haute montagne, où les ressources sont disponibles et les perturbations humaines minimales (Margalida et al. 2009, Margalida et Villalba 2017). En tant qu'ostéophage, jusqu'à 80% de son alimentation est constitué d'os, ce qui donne la possibilité d'exploiter une niche trophique spécifique (Brown et Plug, 1990, Margalida et al. 2009). Par conséquent, cette adaptation est associée à un comportement de cassage d'os sur des zones rocheuses, des

pierriers, influençant directement son utilisation de l'espace puisqu'il doit localiser carcasses et sites adaptés à cette activité (Tréhin et al. 2022).

Sa biologie reproductive est typique d'une rapace à longue durée de vie (jusqu'à 45 ans en captivité), avec sa faible fécondité (1 oisillon par reproduction max. ; le taux de productivité Corse en 2018 était de 0,2) tout comme sa maturité tardive, ce qui va être compensé par une probabilité de survie élevée (Margalida et al. 2020 ; Tréhin et al. 2024). Le cycle reproducteur débute en automne avec la construction du nid dans des falaises abruptes (Hirzel et al. 2004, Margalida, Donázar, et al. 2008), suivi de la ponte en janvier-février, d'une incubation de 54-58 jours, et d'une période d'élevage d'environ 120 jours. Cette phénologie influence les mouvements des adultes, généralement plus concentrés autour du site de nidification de novembre à septembre.

Les mouvements du Gypaète barbu fluctuent en fonction de diverses phases comportementales, telles que le vol de prospection alimentaire à altitude moyenne le long des contours topographiques, les déplacements entre le nid et les zones d'alimentation, les comportements territoriaux qui incluent des vols nuptiaux, ainsi qu'une phase d'erratismes chez les juvéniles durant laquelle ils parcourent de grandes distances. Mais le contexte insulaire corse ne permet pas de confirmer cette phase erratique pour les immatures, ils sont donc décrits comme des individus non territoriaux. Ces variations comportementales, associées au contexte géographique corse, définissent le cadre écologique de l'étude sur l'utilisation de l'espace par cette espèce.

2.3 Le LIFE GypRescue

Le LIFE GypRescue est un projet européen consacré à la conservation du Gypaète barbu en Corse ; sa coordination est assurée par le PNR de Corse, en collaboration notamment avec la Vulture Conservation Foundation (VCF). L'objectif du programme vise à renforcer la population insulaire de cette espèce menacée, en agissant sur les principales causes de mortalité, en favorisant la reproduction, et en améliorant la connectivité écologique. Il a été lancé en octobre 2021 et se terminera en juin 2025.

L'étude présentée est comprise dans l'action A1 du LIFE, qui correspond à cartographier les zones de présence du Gypaète barbu en Corse afin de mieux les prendre en compte dans les documents d'aménagement du territoire. La cartographie repose sur la création de zones tampons autour des sites de nidification et de nourrissage, ainsi que sur l'exploitation des données GPS des individus immatures actuellement suivis. Ces informations permettront d'anticiper et d'éviter les perturbations potentielles liées aux activités humaines dans les zones sensibles pour l'espèce.

2.4 Suivi GPS et modélisation des déplacements

2.4.1 Données de suivi

Depuis 2013, des Gypaètes barbu immatures sont réintroduits en Corse afin de renforcer la population insulaire. Tous les individus relâchés sont équipés d'un dispositif de suivi combinant une balise GPS (Global Positioning System) et un émetteur VHF (Very High Frequency). Ce dispositif est fixé sur un harnais ventral entourant les pattes, selon une méthode standardisée et non invasive.

Les balises permettent la géolocalisation à distance via le réseau GSM (Global System for Mobile Communications), qui transmet automatiquement les données de localisation à intervalles réguliers. Ces balises sont alimentées par un panneau solaire intégré, assurant une recharge continue et prolongeant la durée du suivi dans le temps.

Au total, 14 Gypaètes barbu ont été équipés entre 2013 et 2025, dont 3 oiseaux sauvages équipés au nid avant le programme LIFE GypRescue (nommés Popolasca, Bonifato 1 et Bonifato 2). Les autres ont été équipés et relâchés depuis 2016. Les données GPS ont été centralisées via la plateforme Movebank, un outil collaboratif de gestion de données de suivi animalier. Pour cette étude, 13 individus ont été conservés, l'un d'entre eux ayant été exclu en raison d'un trop faible nombre de localisations exploitables (Figure 1). Il est important de noter que l'arrêt d'émission d'une balise ne signifie pas nécessairement la mort de l'individu : des pertes de harnais ou des dysfonctionnements techniques peuvent survenir. Cependant, 2 morts ont été renseignées, Urcula qui n'a pas été intégrée dans cette étude, est décédée 4 jours après son envol, mais la cause est inconnue ; il y a aussi Pasturella, morte en 2022, à la suite d'une compétition intraspécifique.

Figure 1. Chronologie du suivi GPS par individu conservée, les valeurs annotées correspondent aux nombres de jours de données acquises.

2.4.2 Prétraitement des données de localisation

L'analyse spatiale repose sur une méthodologie rigoureuse effectuée sur le logiciel RStudio. Tout d'abord, il a été essentiel de manipuler les données afin de les standardiser, les éléments conservés comprennent : les localisations contenant les coordonnées (longitude, latitude), la date et l'heure d'enregistrement ainsi que l'identifiant des individus. Un masque terrestre a ensuite été appliqué afin d'exclure les points situés en mer. Une carte de l'ensemble des données GPS ainsi qu'un résumé des caractéristiques ont été effectués (Annexe I et II).

L'analyse de la fréquence temporelle des localisations a montré que 97,6 % des points étaient diurnes, contre seulement 2,4 % nocturnes (Figure 2). En cohérence avec l'écologie majoritairement diurne du Gypaète barbu, seules les données collectées en journée ont été retenues pour les analyses ultérieures. Enfin, une normalisation temporelle a été effectuée afin d'harmoniser les différences de fréquence d'enregistrement entre individus, aboutissant à un échantillonnage horaire régulier, sur toutes les trajectoires. Cette étape préliminaire s'est avérée cruciale. Afin de garantir la comparabilité des patrons spatiaux entre individus malgré l'hétérogénéité des dispositifs de suivi et des périodes d'acquisition.

Néanmoins les données nocturnes ont été conservées afin de mener une analyse pour identifier les dortoirs les plus utilisés par les Gypaètes barbu non territoriaux. Chaque point GPS a été associé à une date et une heure, puis regroupé par nuit, en considérant une nuit allant du crépuscule à l'aube. Pour chaque individu, un seul point représentatif par nuit a été conservé, celui qui était le plus proche de minuit, afin de limiter les biais liés aux enregistrements multiples.

Les localisations ont été analysées spatialement à l'aide de zones tampons de 100 mètres pour identifier des groupes de points proches, interprétés comme des dortoirs. Ces groupes ont été traduits en polygones puis réduits à leur centroïde pour représenter un point par dortoir. Les dortoirs les plus utilisés ont été sélectionnés s'ils avaient accueilli au moins deux individus pendant dix nuits ou plus. Une seconde analyse a permis de détecter les nuits où plusieurs individus partageaient un même dortoir, ainsi que les séquences de cohabitation sur plusieurs nuits consécutives.

Figure 2. Répartition de la fréquence de données en fonction du temps.

Cependant, la majorité des individus sauvages et adultes présents n'ont pas été équipés de balise GPS, ainsi l'analyse de leur domaine vital reste plus complexe. Il a toutefois été convenu de les prendre en compte en estimant les domaines vitaux autour des nids connus en Corse. Cela comprend des nids historiques inutilisés mais restant des sites de reproduction potentiels pour de futurs couples reproducteurs. Au cours de la saison de reproduction 2024/2025, quatre couples reproducteurs de Gypaètes barbu ont occupé des nids, également pris en compte dans l'analyse.

Chez les individus reproducteurs, certains oiseaux sont ou alors ont été équipés d'une balise GPS. Cintu, un oiseau relâché le 10 juin 2019. Il a été décrit comme en couple avec une femelle corse sauvage depuis septembre 2024, il débute alors sa première reproduction. Mais ce n'est pas le seul oiseau équipé qui est devenu reproducteur. Effectivement, l'individu Ecu s'est associé avec une femelle corse sauvage en mai 2024, il réalise donc en 2025 sa première reproduction. De plus, Muntagnolu et Luna sont un couple formé depuis 2022 mais leur première ponte a eu lieu durant la saison de reproduction précédente, en 2024. Selon le PNA pour l'espèce (2010), un couple en formation est défini par un ensemble de plusieurs individus subadultes ou adultes non appariés manifestant un intérêt d'occuper un territoire connu ou potentiel. Ce dernier peut se transformer en couple territorial, c'est-à-dire : pouvant occuper et défendre un territoire. S'il n'y a pas de ponte, ils seront un couple non-reproducteur, jusqu'au résultat d'une ponte où le couple sera décrit comme reproducteur. L'évolution de ce terme est souvent associée au contexte Pyrénéens (français et espagnol) mais peut être toutefois reportée au territoire corse et ses individus. Néanmoins, déterminer le statut adéquat n'est pas toujours simple. Au vu de ces informations et des données GPS dans la majorité des cas, l'interruption de ses dernières sont approximativement avant la période de reproduction des individus devenus reproducteurs. Dans le cas de Cintu, ses caractères

reproducteur et territorial sont rapprochés mais les données ont tout de même été conservées en tant qu'individus immatures, dû au peu de données associées à sa phase adulte.

En complément, la localisation des sites de nourrissage, les placettes d'équarrissage naturel ont été transmises grâce à la collaboration avec le PNR de Corse, comprenant 20 sites. Ce qui permettra de peaufiner la Distribution d'Utilisation (UD) par la prise en compte des besoins de l'espèce.

2.4.3 Approche de modélisation

Les avancées récentes en télémétrie ont considérablement amélioré la compréhension des mouvements des animaux, par l'acquisition des données GPS à haute résolution. Cela a ainsi permis le développement de méthodes innovantes pour quantifier l'utilisation de l'espace, notamment les domaines vitaux et la sélection de l'habitat (Wikelski et al. 2007). Alors que l'approche traditionnelle (Burt 1943) se limite à délimiter l'étendue spatiale d'un individu, des méthodes plus modernes comme l'UD (Worton 1989), qui intègrent également la fréquence d'utilisation des différentes zones.

Dans cette étude, le 'dynamic Brownian Bridge Movement Model' ou modèle dynamique du pont brownien (dBBMM, Horne et al. 2007) a été utilisé. C'est une approche probabiliste qui estime des densités de probabilité d'utilisation de l'espace en interpolant les positions entre les points d'observation, tout en tenant compte de la structure temporelle des données de déplacement et de l'incertitude spatiale. Contrairement aux méthodes classiques comme l'estimation par noyau (Kernel Density Estimation, KDE), le dBBMM modélise les trajectoires réelles des individus en prenant en compte la dynamique de déplacement et les variations de comportement. Ce qui permet une représentation plus précise des zones d'activité telles que les dortoirs, les sites de nourrissage ou les corridors de déplacement et s'avère particulièrement pertinent dans un contexte de conservation pour anticiper les conflits d'aménagement (ex. : parcs éoliens, lignes électriques).

Le dBBMM se distingue des 'Brownian Bridge Movement Model' (BBMM) classiques en calculant la variance du mouvement sur des segments temporels successifs de la trajectoire, plutôt que d'utiliser une variance constante pour l'ensemble du parcours (Morales et al. 2004, Kranstauber 2012). Cette approche permet de capturer les changements de comportement spatial de l'animal au cours du temps. Le modèle intègre également un paramètre d'erreur de localisation qui reflète la précision des données GPS utilisées. Le dBBMM fournit en sortie une carte raster représentant la probabilité d'occupation de l'espace, ce qui est particulièrement adapté aux espèces présentant des variations comportementales temporelles marquées comme le Gypaète barbu. Cette méthode a été privilégiée par rapport à d'autres techniques antérieurement utilisées en Corse, comme le KDE. La modélisation a été effectuée sous R (version 4.4.1) via RStudio (version 2024.04.2+764), en mobilisant des scripts de traitement et de visualisation spatiale.

2.4.4 Domaines vitaux annuels et mensuels

L'estimation des domaines vitaux du Gypaète barbu a été réalisée à deux échelles temporelles, l'une annuelle et l'autre mensuelle. À l'échelle annuelle, les données GPS ont été regroupées par individu et par année. Un modèle dBBMM a été paramétré pour chaque combinaison individu-année, avec une résolution spatiale de 200 mètres et en excluant les segments dont l'intervalle temporel dépasse 5 heures (300 min). Les UD individuelles ont été pondérées selon le nombre de jours de données disponibles qui est rapporté à la longueur de l'année correspondante, afin de compenser les biais liés à l'hétérogénéité des durées de suivi. Ces distributions pondérées ont été sommées par année, puis normalisées pour garantir une comparabilité inter-annuelle. Le regroupement final des distributions annuelles a été effectué selon deux méthodes, consistant d'une part à calculer la moyenne des valeurs pour chaque cellule spatiale (méthode "mean") et d'autre part à extraire les valeurs maximales (méthode « max »). Selon la méthode établie, ce qui va être extrait correspond au domaine vital qui est représenté par la zone regroupant 95% des activités de l'animal, alors que la zone centrale correspond à l'espace où l'animal concentre 50% de ses activités (Tréhin et al. 2024). Les cartes résultantes ont été normalisées pour obtenir une distribution de probabilité comprise entre 0 et 1.

À l'échelle mensuelle, une méthodologie similaire a été appliquée en segmentant les données par mois, en sélectionnant uniquement des mois comportant un nombre suffisant de localisations (≥ 250 données). Ces analyses révèlent des variations saisonnières d'utilisation de l'espace, possiblement liées aux ressources, au climat ou au comportement des individus. La visualisation cartographique a été réalisée sous R à l'aide des packages `move`, `terra`, `sf` et `tidyverse`.

2.4.5 Estimation indirecte de l'utilisation de l'espace des oiseaux reproducteurs

En l'absence de données GPS pour les Gypaètes barbu adultes reproducteurs, les UD ont été estimées de manière indirecte à partir des localisations connues des sites de nidification, soit 43 positions, réparties sur 11 secteurs. Une méthode inspirée de Critchley et al. (2020), couramment utilisée chez les oiseaux marins pour projeter la distribution des individus en mer autour des colonies. Ce qui a ici été transposée à un contexte terrestre afin de modéliser les domaines vitaux des individus reproducteurs étudiés. La probabilité décroît selon une fonction logarithmique, impliquant une fréquentation plus élevée à proximité du nid. Néanmoins, deux rayons d'influence ont néanmoins été testés (15 km et 23 km), correspondant à des hypothèses biologiquement réalistes, convenues avec le PNR de Corse.

Les surfaces de probabilité générées pour chaque nid ont été projetées sur une grille de résolution de 200 m, puis agrégées à l'échelle de l'île selon deux approches : la somme des valeurs (intensité d'utilisation cumulée) et le maximum par cellule (utilisation potentielle maximale). Après normalisation, les contours d'utilisation à 50 % et 95 % ont été extraits. Cette démarche, parallèle à celle appliquée aux données GPS, a permis de cartographier l'aire d'influence potentielle des reproducteurs.

La même méthode a été appliquée aux 20 sites d'équarrissage naturel répertoriés par le PNR de Corse afin de tenir compte de l'ensemble des besoins écologiques de l'espèce, avec cette fois un rayon d'influence de 5 km.

2.4.6 Données utilisées pour la cartographie

Dans le but de préciser les cartes d'UD ainsi que les analyses supplémentaires réalisées, plusieurs fonds cartographiques ont été utilisés pour représenter le territoire corse. Pour cela, les données topographiques (BD TOPO®), disponibles sur la plateforme Géoservices, ont été traitées pour obtenir les limites de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud combinées. La délimitation de la zone réglementée du PNR de Corse a également été intégrée. L'ensemble est référencé selon le système de coordonnées Lambert 93 (EPSG:2154), adapté au territoire corse.

Pour améliorer le réalisme des cartes produites, la couche satellite : Esri World Imagery a été intégrée dans les scripts.

2.4.7 Sélection de l'habitat du Gypaète barbu

Afin d'identifier les zones d'importance écologique pour le Gypaète barbu, les préférences de sélection d'habitat et leur répartition altitudinale ont été analysés, en comparant l'utilisation effective des milieux à leur disponibilité dans le paysage corse.

L'analyse repose sur les UD modélisées chaque année entre 2013 et 2025 à l'aide de la méthode dBBMM. Chaque pixel des rasters UD a été associé à un type d'habitat (Corine Land Cover 2012) et à une altitude (BD ALTI, IGN), après fusion des données pour la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. Les UD permettent de pondérer l'usage des habitats en fonction de l'intensité d'utilisation. La disponibilité a été estimée à partir de 10 000 points répartis régulièrement dans l'aire d'étude, caractérisés par les mêmes variables.

Pour chaque type d'habitat, l'altitude moyenne d'utilisation (pondérée par la probabilité d'occurrence), ainsi que les valeurs minimales, maximales et les écart-types, ont été calculées afin de caractériser les préférences altitudinale du Gypaète barbu dans un paysage structuré par le relief. En parallèle, un indice de sélection (rapport utilisation/disponibilité) a été calculé annuellement selon la méthode de Manly. Les valeurs supérieures à 1 indiquent une sélection, tandis que les valeurs inférieures à 1 un évitement. Les résultats ont ensuite été moyennés sur l'ensemble de la période d'étude afin de dégager les tendances générales.

3 Résultats

3.1 Analyse des données GPS des oiseaux non-territoriaux

3.1.1 Données sur les oiseaux réintroduits

Au total, 182 710 données ont été collectées, dont 115 538 au cours de la journée. L'examen des données GPS a permis d'identifier avec précision les sites de relâcher des dix individus introduits en Corse (Figure 3). D'après une étude de López-López et al. (2014), les jeunes Gypaètes barbu demeurent majoritairement dans un rayon de 3 km autour du site de relâcher durant les quatre premières semaines post-envol. Afin de déterminer les comportements après l'envol, une zone tampon un peu plus large que cette étude a été définie, soit de 5 km autour de chaque site identifié. Cette zone élargie a été utilisée pour caractériser la période d'exploration initiale, avec une marge de sécurité tenant compte des spécificités du contexte corse. L'analyse détaillée des données a donc révélé des comportements individuels spécifiques : tous les oiseaux exploitent l'espace autour de leur lieu de relâche, mais selon des dynamiques d'éloignement variables (Figure 4).

Number of birds released per site
Grouping of points less than 600 meters

Figure 3. Répartition des différents sites de réintroduction

Figure 4. Nombre de jours passés dans la zone de 5 km autour des sites de relâcher.

La diversité comportementale représentée traduit une information importante pour comprendre les stratégies individuelles d'adaptation à l'environnement naturel, suite aux actions de réintroduction. Certains individus ont manifesté une forte fidélité envers le site de relâcher pendant plusieurs semaines, tandis que d'autres ont rapidement effectué des déplacements exploratoires plus étendus.

3.1.2 Identification des dortoirs fréquentés

Le nombre de données GPS collectées la nuit atteint 67 172 points. Après analyse, 14 dortoirs ont été identifiés et utilisés par au moins deux individus pendant un minimum de dix nuits. Leur fréquentation varie de 10 à 249 nuits, avec entre 2 et 7 individus selon les sites. Ces dortoirs sont principalement situés dans les zones montagneuses du centre et du nord de la Corse, correspondant à l'aire de présence du Gypaète barbu.

Certains de ces sites ont été fréquentés par plusieurs individus lors des mêmes nuits. Au total, plusieurs regroupements de ce type ont été détectés, avec jusqu'à 5 nuits consécutives où plusieurs oiseaux ont partagé un même dortoir. Ces résultats suggèrent l'existence de sites de repos collectifs, susceptibles de jouer un rôle important dans la cohésion sociale de l'espèce ou la sélection d'habitats favorables (Figure 5).

Bearded vulture roosts
Roosting sites used in the same nights by at least 2 birds

Figure 5. Représentation des dortoirs collectifs utilisés les même nuits par au moins 2 oiseaux

3.1.3 Analyse des domaines vitaux

Grâce à l'analyse spatiale des oiseaux, plusieurs noyaux d'utilisation ont été mis en évidence au cours du temps, permettant d'identifier deux noyaux apparents : l'un localisé au sud de l'île, l'autre plus centré au sein du Parc naturel régional de Corse. Les cartes produites selon les différentes échelles temporelles (Annexe III et IV) illustrent finement les probabilités d'occurrence des individus immatures, ainsi que les zones cœur et les domaines vitaux en plus des limites du Parc naturel régional de Corse. Par ailleurs, l'analyse temporelle à l'échelle mensuelle (Annexe III) révèle l'existence d'un corridor écologique important pour la population corse, caractérisé par des déplacements fréquents en direction du Cap Corse, entre avril et juillet, avec une intensité particulièrement marquée au cours des mois de mai et juin.

Pour la représentation des domaines vitaux sur le cycle annuel, la méthode fondée sur la moyenne des UD à une résolution de 200 mètres a été retenue ; elle offre un bon compromis entre précision spatiale et lisibilité cartographique (Figure 6). Il est possible d'en déduire la présence de ressources spécifiques ou de conditions environnementales particulièrement favorables dans ces secteurs.

Bearded vulture Utilization Distribution

Annual cycle (mean, 25m)

Figure 6. Distribution de l'utilisation du territoire Corse uniquement par les individus immature.

3.1.4 Influence de l'habitat

L'étude des habitats révèle que le Gypaète barbu privilégie certains habitats plutôt que leur disponibilité dans l'environnement.

Une visualisation des divers habitats utilisés par les Gypaètes barbu non territoriaux a été réalisée à partir des données de CLC en annexe V, avec la représentation de l'index de sélection calculé. Comme attendu pour cette espèce rupestre, les zones rocheuses dénudées constituent un habitat privilégié, bien qu'elles représentent une surface limitée du territoire corse, ils l'utilisent de manière significativement supérieure à leur disponibilité (Figure 7.a). À l'inverse, les zones agricoles, les prairies et les espaces urbanisés sont évités. Dans cette continuité, la distribution altitudinale des habitats fréquentés se trouve principalement entre 600 et 1800 mètres, avec une préférence marquée pour les zones d'altitude intermédiaire à élevée. Une relation entre l'altitude et la sélection d'habitat est donc révélée. Cette sélection d'habitat est restée relativement constante sur l'ensemble de la période d'étude (2013-2025), suggérant des préférences écologiques stables pour cette espèce dans le contexte insulaire corse, particulièrement pour les milieux rocheux offrant des sites de nidification et les forêts de conifères procurant des ressources alimentaires (charniers) et des perchoirs (Margalida 2017).

Figure 7. (a) Comparaison entre l'utilisation de l'habitat et sa disponibilité ; **(b)** Moyenne altitudinale des habitats utilisés.

Ainsi, les graphiques de barres d'erreur illustrent la moyenne d'altitude pondérée par la probabilité d'utilisation pour chaque habitat, avec des barres représentant l'écart-type (\pm SD). Cette visualisation permet de représenter l'altitude moyenne fréquentée par l'espèce dans chaque habitat, mais également la variabilité de cette utilisation (Figure 7.b).

Cette affinité aux zones rocheuses s'explique naturellement par ses besoins de nidification sur falaises et sa technique de cassage d'os sur des pierriers. Les landes, bruyères et zones à végétation clairsemée sont très présentes sur le territoire corse, particulièrement en altitude près des falaises. C'est dans ces habitats que l'on retrouve le Gypaète barbu. De plus, ces milieux peuvent être fréquentés lors de leur phase de prospection alimentaire et de vol. Les forêts de conifères généralement typiques de montagne, peuvent aussi être utilisées comme dortoirs ou simples reposoirs.

3.2 Analyse des oiseaux reproducteurs

3.2.1 Intégration des sites de nidification

De même pour les reproducteurs, la technique des UD avec un rayon maximal de 15 km, pour les nids, a été sélectionnée car il semble être le plus représentatif de ce qui pourrait être retrouvé en nature (Figure 8). Ce qui permet de déterminer les zones les plus susceptibles d'être utilisées par les oiseaux reproducteurs, en tenant compte des variations possibles de l'utilisation du territoire. Également cette méthode permet d'éviter de surestimer l'utilisation de l'espace dans les zones de chevauchement entre plusieurs nids.

La méthode de somme des probabilités d'utilisation avec le rayon de 15 km, celle de somme et de moyenne du rayon de 23 km sont visibles en annexe VI.

3.2.2 Intégration des sites d'alimentation

Afin de préciser l'UD d'individus subadultes et adultes, il est important de prendre en compte les placettes d'équarrissage naturel où les oiseaux vont s'alimenter. Comme précédemment, c'est la méthode du dBBMM qui a été utilisée pour calculer l'UD des placettes. Pour une meilleure compréhension de leur utilité, la méthode de somme des probabilités d'utilisation dans un rayon de 5 km a été sélectionnée. Ainsi, les placettes seules avec l'UD sont représentées sur la Figure 9. La seconde méthode de moyenne des probabilités d'utilisation est visible en annexe VII.

Dans la continuité de l'analyse des données des oiseaux reproducteurs, l'ensemble des informations recueillies telles que l'UD des nids et des placettes d'équarrissage naturel sont fusionnées (Figure 10).

Bearded vulture Utilization Distribution

Territorial birds (radius 15km; max)

Feeding site Utilization Distribution

Feeding sites (radius 5km; sum)

Figure 8. Distribution de l'utilisation autour des nids de Gypaète barbu. Avec la méthode du maximum des probabilités d'utilisation dans un rayon de 15km autour des nids.

Figure 9. Distribution de l'utilisation autour des sites de nourrissage pour le Gypaète barbu. Avec la méthode de la somme des probabilités dans un rayon de 5km autour des nids.

3.3 Combinaison des données

Qui plus est, pour mettre en perspective les aires d'utilisation estimées à partir des données GPS d'individus immatures ont été croisées avec les zones connues de reproduction de l'espèce, issues du dBBMM. Pour finaliser l'analyse, les sites d'alimentation sont ajoutés et permettent d'intégrer tous les besoins de l'espèce entre les sites de reproduction, de nourrissage et l'étendue des déplacements pouvant être effectués dans les milieux favorables (Figure 11). Toutefois, un coefficient de pondération de 0,5 a été appliqué aux placettes, reflétant leur importance secondaire dans la distribution spatiale du Gypaète barbu. Bien que dépendants de ces ressources, les oiseaux n'établissent pas avec ces sites la même relation territoriale qu'avec leurs sites de reproduction.

Bearded vulture Utilization Distribution
Breeding bird distribution (feeding and nesting site)

Utilization Distribution
 Core distribution (50%)
 Home-range (95%)
 High use Low use

Figure 10 : Combinaison de l'analyse des nids et des placettes d'équarrissage pour les reproducteurs.

Bearded vulture Utilization Distribution
Breeding and non-breeding bird distribution

Utilization Distribution
 Core distribution (50%)
 Home-range (95%)
 High use Low use

Figure 11 : Combinaison de l'analyse des oiseaux non territoriaux et des reproducteurs.

4 Discussion

L'ensemble des analyses fournit des données précieuses sur l'écologie spatiale et comportementale du Gypaète barbu en Corse, par la combinaison de l'analyse des données GPS d'individus non territoriaux issus de réintroductions avec des informations sur les individus territoriaux. Les résultats obtenus ont permis de cartographier la distribution de l'espèce en Corse. Ce qui permet d'approfondir la représentation des dynamiques spatiales de cette espèce menacée dans un contexte insulaire mais aussi d'identifier des éléments clés pour sa conservation.

4.1 Comportement post-relâcher des juvéniles

Concernant la période post-relâcher, les résultats sont partiellement cohérents avec ceux rapportés par López-López et al. (2014) qui suggéraient une fidélité au site de relâcher dans un rayon de 3 km durant les quatre premières semaines post-envol. La zone tampon a été élargie à 5 km, afin de mieux prendre en compte les spécificités du relief corse, qui pourraient influencer les déplacements des jeunes Gypaètes barbu et nécessiter une marge de sécurité supplémentaire dans l'analyse spatiale de leurs mouvements exploratoires. Les variations individuelles observées indiquent que certains individus montrent une forte fidélité au site de réintroduction, tandis que d'autres entreprenaient des explorations plus étendues rapidement après être relâchés. Ce qui souligne notamment l'importance écologique de la zone tampon post-relâcher et qui devrait faire l'objet d'une protection renforcée. Ainsi, ces différences comportementales individuelles pourraient être attribuées à plusieurs facteurs, tels que des différences génétiques, de personnalité ou de conditions environnementales locales au cours des premiers vols (Margalida et al. 2016). Cette variabilité comportementale individuelle est un phénomène courant dans les programmes de réintroduction d'espèces longévives (Seddon et al. 2007) comme le Gypaète barbu.

4.2 Importance des dortoirs communautaires

L'identification de 14 dortoirs utilisés collectivement représente l'une des découvertes les plus significatives de cette étude pour le Gypaète barbu. Généralement décrit comme sédentaire à l'âge adulte, le partage de certains dortoirs par plusieurs individus non territoriaux, durant plusieurs nuits consécutives suggère fortement l'existence d'un comportement social jusqu'ici peu documenté chez les immatures de cette espèce.

Ce phénomène pourrait être interprété comme un mécanisme de facilitation sociale permettant aux individus immatures d'acquérir des informations sur la qualité des habitats et les ressources alimentaires disponibles (Cortés-Avizanda et al. 2014). Chez d'autres espèces de vautours, les dortoirs communautaires sont reconnus comme des centres d'information où les individus peuvent suivre leurs congénères vers des sources alimentaires dont la localisation varie dans l'espace et le temps (Donazar

et al. 1994). Néanmoins, le Gypaète barbu est une espèce territoriale, il pourrait être intéressant de mener des recherches plus approfondies à ce sujet.

Par ailleurs, ces dortoirs communautaires pourraient jouer un rôle primordial dans la formation des couples reproducteurs futurs, servant de lieux de rencontre et d'évaluation des partenaires potentiels, un aspect crucial pour la viabilité à long terme d'une petite population isolée comme celle de Corse.

4.3 Structuration spatiale et corridors écologiques

L'identification de deux noyaux apparents peut remettre en question la connectivité démographique et génétique au sein de la population corse de Gypaète barbu. Cependant, les UD au cours des mois et des années prouvent qu'il existe une connectivité entre eux. Les habitats favorables et disponibles sont distincts mais reflètent les réintroductions passées et la distribution des couples territoriaux historiques.

Le corridor écologique identifié, caractérisé par des déplacements intensifiés au niveau du Cap Corse entre avril et juillet, a une importance majeure pour des implications directes de la gestion de la conservation. Des phénomènes similaires ont été décrits dans les Alpes et les Pyrénées (Margalida et al. 2013), où les déplacements saisonniers des Gypaètes barbu non territoriaux sont associés à la recherche de ressources alimentaires variables selon les saisons. La temporalité observée (mai-juin) pourrait correspondre à la période post-hivernale où les ressources alimentaires naturelles (carcasses d'ongulés sauvages) commencent à diminuer dans certaines zones, incitant les oiseaux à explorer de nouveaux territoires. La préservation de ce corridor devrait donc constituer une priorité dans les stratégies de conservation.

4.4 Sélection de l'habitat et préférences écologiques

La tendance marquée pour l'utilisation des zones rocheuses d'altitude (600-1800 m) confirme le caractère rupestre de l'espèce défini dans la littérature (Margalida et al. 2008). Ce choix d'habitat traduit une adaptation évolutive liée aux besoins de nidification dans des falaises inaccessibles tout comme l'utilisation des courants thermiques et orographiques pour le vol plané, particulièrement efficace en zones montagneuses.

Cependant, l'évitement des zones agricoles, prairies et espaces urbanisés mérite une attention particulière dans le contexte de l'évolution du paysage corse. De cette façon, l'abandon progressif de l'agropastoralisme traditionnel, au profit d'une agriculture plus intensive en plaine et d'une déprise agricole en montagne, pourrait réduire la disponibilité des ressources alimentaires pour le Gypaète barbu.

4.5 Intégration des sites de reproduction et d'alimentation

L'approche intégrative combinant les données des individus non territoriaux et reproducteurs est une avancée méthodologique significative. Elle offre également une première validation de l'utilisation du

territoire par les résultats du dBMM. En montrant, la concordance entre certaines zones utilisées par les couples reproducteurs et déjà investies par les individus non territoriaux. Cela renforce donc l'utilité du modèle dans la planification de la conservation pour l'espèce.

L'intégration des placettes d'équarrissage naturel dans l'analyse spatiale complète les besoins essentiels de l'espèce en Corse. La méthode de somme des probabilités dans un rayon de 5 km autour des placettes permet d'estimer de manière efficace leur zone d'influence potentielle et leur complémentarité avec les autres composantes de l'habitat. Cette méthode multidimensionnelle de l'espace utilisé (reproduction, alimentation, déplacement) offre une vision globale des exigences spatiales de l'espèce, nécessaire pour une conservation efficace.

4.6 Limites de l'étude et perspectives futures

Malgré la richesse des données recueillies, plusieurs limitations doivent être considérées. Premièrement, l'échantillon se limite à 10 individus issus de réintroductions et 3 sauvages, ce qui restreint l'ensemble des comportements possibles dans une population naturelle. Les individus réintroduits pourraient présenter des patrons de déplacement différents des individus sauvages en Corse.

Deuxièmement, le nombre individus équipés de balise GPS est insuffisant et surtout, l'acquisition des données reste limitée. L'absence de données GPS pendant les périodes de reproduction par les individus adultes restreint la capacité à capter l'ensemble des variations temporelles liées aux changements comportementaux à long terme.

Pour les recherches futures, il serait pertinent d'explorer plus en détail les processus sous-jacents à la sélection d'habitat tout comme ceux des déplacements saisonniers. En outre, l'intégration de données environnementales complémentaires (disponibilité des ressources alimentaires, conditions météorologiques, perturbations anthropiques) permettrait de mieux comprendre les facteurs influençant les UD identifiées.

D'autre part, une approche comparative avec d'autres populations insulaires de Gypaètes barbu (Crète) ou continentales (Pyrénées, Alpes, Andalousie) enrichirait la compréhension des spécificités du contexte corse. Enfin, il est nécessaire de notifier l'importance de l'analyse saisonnière afin d'identifier les différents corridors dont l'importance est faiblement représentée voire imperceptible sur la carte intégrant l'ensemble des analyses.

4.7 Implications pour la conservation

Les résultats de cette étude sont bénéfiques pour la conservation du Gypaète barbu en Corse. La protection des 14 dortoirs et notamment des zones centrales et des sites de reproduction devraient être prioritaires. En particulier, dans la limitation des perturbations anthropiques (activités touristiques, sports

de pleine nature) au sein de ces zones sensibles pendant les périodes d'utilisation intensive et de sensibilité comme les périodes de reproduction.

Le corridor écologique identifié entre les régions centrale et au Cap Corse mérite une attention particulière dans les politiques d'aménagement du territoire. Ils sont la preuve de la variabilité comportementale de l'espèce dans le temps. Sa préservation pourrait être déterminante pour maintenir la connectivité fonctionnelle entre les différents noyaux d'individus et leur exploration du territoire.

Le réseau de placettes d'équarrissage naturel semble jouer un rôle crucial dans l'alimentation et l'UD de l'espèce. Son maintien et potentiellement son renforcement, en particulier dans les zones identifiées fortement utilisées par les Gypaètes barbu mais dépourvues de telles infrastructures, pourrait significativement contribuer au succès du programme de conservation.

Pour finir, l'évitement marqué des zones urbanisées et agricoles intensives souligne l'importance de préserver les paysages traditionnels corses. Mais aussi de promouvoir des pratiques agro-pastorales extensives compatibles avec les besoins écologiques de cette espèce patrimoniale.

5 Conclusion

Cette étude apporte une contribution significative à la compréhension des dynamiques spatiales du Gypaète barbu en Corse grâce à l'intégration innovante de données GPS et de modélisation spatiale. La découverte de dortoirs communautaires et d'un corridor écologique saisonnier modifie l'interprétation des comportements de cette espèce généralement considérée comme sédentaire. Enfin, le dBMM permet d'estimer l'utilisation de l'espace en tenant compte de l'incertitude entre localisations, tout en fournissant des informations sur la chronologie des déplacements et la connectivité des populations. Par la combinaison des comportements d'individus territoriaux et non territoriaux, il offre un cadre robuste pour évaluer l'utilisation de l'habitat à l'échelle de la population.

Face aux menaces pesant sur les écosystèmes corses, ces résultats permettent d'identifier des zones prioritaires de conservation nécessitant une protection renforcée. L'efficacité future des programmes de conservation dépendra largement de la capacité à préserver l'intégrité du réseau spatial identifié (zones centrales, dortoirs et corridors) et à maintenir les pratiques agro-pastorales traditionnelles qui soutiennent le Gypaète barbu (Cortés-Avizanda et al. 2014).

Malgré les limites identifiées, cette cartographie fonctionnelle du territoire de l'espèce en Corse, constitue un outil essentiel pour concilier développement territorial et préservation de cette population insulaire dans un contexte de changements environnementaux accélérés et d'aménagement du territoire.

6 Références

Arthur, C.-P., Clément, C., Constantin, P., Eliotout, B., Moraud, S., Razin, M., Seguin, J.-F., Serre, P., Tariel, Y. & Zimmermann (2010). Plan National d'Actions en faveur Du Gypaète barbu *Gypaetus barbatus*. 2010-2020. Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer & Ligue pour la protection des oiseaux. 150 pp. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/PNA_Gypaete-barbu_2010-2020.pdf

Bounas, A., Vasilakis, D., Kret, E., Zakkak, S., Chatzinikolaou, Y., Kapsalis, E., Arkumarev, V., Dobrev, D., Stamenov, A., Stoychev, S., Skartsi, T., Sidiropoulos, L., & Halley, J. M. (2025). Cumulative collision risk and population-level consequences of industrial wind-power plant development for two vulture species : A quantitative warning. *Environmental Impact Assessment Review*, 110, 107669. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2024.107669>

Bretagnolle, V., Inchausti, P., Seguin, J.-F., & Thibault, J.-C. (2004). Evaluation of the extinction risk and of conservation alternatives for a very small insular population : The bearded vulture *Gypaetus barbatus* in Corsica. *Biological Conservation*, 120(1), 19-30. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2004.01.023>

Brown, C. J., & Plug, I. (1990). Food choice and diet of the bearded vulture *Gypaetus barbatus* in southern Africa. *South African Journal of Zoology*, 25, 169-177. <https://doi.org/10.1080/02541858.1990.11448207>

Buechley, E., & Sekercioglu, C. (2016). Vultures : The collapse of critical scavengers. *Current biology : CB*, 26, R560-R561. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.01.052>

Burt, W. H. (1943). Territoriality and Home Range Concepts as Applied to Mammals. *Journal of Mammalogy*, 24(3), 346-352. <https://doi.org/10.2307/1374834>

Byrne, M. E., McCoy, J. C., Hinton, J. W., Chamberlain, M. J., & Collier, B. A. (2014). Using dynamic Brownian bridge movement modelling to measure temporal patterns of habitat selection. *Journal of Animal Ecology*, 83(5), 1234-1243. <https://doi.org/10.1111/1365-2656.12205>

Cerema - Direction Territoriale Méditerranée (2019). Rapaces patrimoniaux et développement de l'énergie éolienne en Corse. Rapport.

Cerri, J., Fozzi, I., De Rosa, D., Aresu, M., Apollonio, M., & Berlinguer, F. (2023). Griffon Vulture movements are concentrated around roost and supplementary feeding stations : Implications for wind energy development on Mediterranean islands. *Global Ecology and Conservation*, 47, e02651. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2023.e02651>

Cortés-Avizanda, A., Jovani, R., Donázar, J. A., & Grimm, V. (2014). Bird sky networks : How do avian scavengers use social information to find carrion? *Ecology*, 95(7), 1799-1808. <https://doi.org/10.1890/13-0574.1>

Critchley, E. J., Grecian, W. J., Bennison, A., Kane, A., Wischniewski, S., Cañadas, A., Tierney, D., Quinn, J. L., & Jessopp, M. J. (2020). Assessing the effectiveness of foraging radius models for seabird distributions using biotelemetry and survey data. *Ecography*, 43(2), 184-196. <https://doi.org/10.1111/ecog.04653>

Donázar, J., Ceballos, O., & Tella, J. (1996). Communal roosts of Egyptian Vultures (*Neophron percnopterus*) : Dynamics and implications for the species conservation. In *Biology and Conservation of Mediterranean Raptors* (p. 189-202).

- Drewitt, A. L., & Langston, R. H. W. (2006). Assessing the impacts of wind farms on birds. *Ibis*, 148(s1), 29-42. <https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.2006.00516.x>
- Ellison, N., Hatchwell, B. J., Biddiscombe, S. J., Napper, C. J., & Potts, J. R. (2020). Mechanistic home range analysis reveals drivers of space use patterns for a non-territorial passerine. *Journal of Animal Ecology*, 89(12), 2763-2776. <https://doi.org/10.1111/1365-2656.13292>
- Fasce, P., Fasce, L., & Torre, J. (s. d.). Census and Observations on the Biology of the Bearded Vulture *Gypaetus barbatus* on the Island of Corsica.
- Hirzel, A. H., Posse, B., Oggier, P.-A., Crettenand, Y., Glenz, C., & Arlettaz, R. (2004). Ecological requirements of reintroduced species and the implications for release policy : The case of the bearded vulture. *Journal of Applied Ecology*, 41(6), 1103-1116. <https://doi.org/10.1111/j.0021-8901.2004.00980.x>
- Horne, J. S., Garton, E. O., Krone, S. M., & Lewis, J. S. (2007). Analyzing animal movements using Brownian bridges. *Ecology*, 88(9), 2354-2363. <https://doi.org/10.1890/06-0957.1>
- Kranstauber, B., Kays, R., LaPoint, S., Wikelski, M., & Safi, K. (2012). A dynamic Brownian Bridge movement model to estimate utilization distributions for heterogeneous animal movement. *Journal of Animal Ecology*, 81. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2012.01955.x>
- Linnaeus, C. 1758. *Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata. Holmiæ. (Salvius). Tomus I: 1-824.* <http://www.biodiversitylibrary.org/item/10277>
- López-López, P., Gil, J., & Alcántara, M. (2014). Post-fledging Dependence Period and Onset of Natal Dispersal in Bearded Vultures (*Gypaetus barbatus*) : New Insights from GPS Satellite Telemetry. *Journal of Raptor Research*, 48. <https://doi.org/10.3356/JRR-13-00072.1>
- Madders, M., & Whitfield, D. P. (2006). Upland raptors and the assessment of wind farm impacts. *Ibis*, 148(s1), 43-56. <https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.2006.00506.x>
- Margalida, A., Bertran, J., & Heredia, R. (2009). Diet and food preferences of the endangered Bearded Vulture *Gypaetus barbatus* : A basis for their conservation. *Ibis*, 151, 235-243. <https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.2008.00904.x>
- Margalida, A., Carrete, M., Hegglin, D., Serrano, D., Arenas, R., & Donázar, J. A. (2013). Uneven Large-Scale Movement Patterns in Wild and Reintroduced Pre-Adult Bearded Vultures : Conservation Implications. *PLOS ONE*, 8(6), e65857. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0065857>
- Margalida, A., Pérez-García, J. M., Afonso, I., & Moreno-Opo, R. (2016). Spatial and temporal movements in Pyrenean bearded vultures (*Gypaetus barbatus*) : Integrating movement ecology into conservation practice. *Scientific Reports*, 6(1), 35746. <https://doi.org/10.1038/srep35746>
- Margalida, A. (2017). Importance of Long-Term Studies to Conservation Practice : The Case of the Bearded Vulture in the Pyrenees. In *Advances in Global Change Research* (p. 343-383). https://doi.org/10.1007/978-3-319-55982-7_15
- Margalida, A., & Villalba, D. (2017). The importance of the nutritive value of old bones in the diet of Bearded vultures *Gypaetus barbatus*. *Scientific Reports*, 7, 8061. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-08812-2>

Margalida, A., Jiménez, J., Martínez, J. M., Sesé, J. A., García-Ferré, D., Llamas, A., Razin, M., Colomer, M., & Arroyo, B. (2020). An assessment of population size and demographic drivers of the Bearded Vulture using integrated population models. *Ecological Monographs*, 90(3), e01414. <https://doi.org/10.1002/ecm.1414>

Morales, J., Haydon, D., Frair, J., Holsinger, K., & Fryxell, J. (2004). Extracting More out of Relocation Data : Building Movement Models as Mixtures of Random Walks. *EEB Articles*, 85. <https://doi.org/10.1890/03-0269>

Ministère en charge de l'écologie, MNHN (2012). *Gypaetus barbatus*. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Cahiers Oiseaux. <https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/441085>

Robert, I., Vigne, J.-D., 2002. The bearded vulture (*Gypaetus barbatus*) as accumulator of archaeological bones. Present-day reference data and Late Glacial assemblages in Corsica (Western Mediterranean). *Journal of Archaeological Science* 29, 763–777.

Seddon, P. J., Armstrong, D. P., & Maloney, R. F. (2007). Developing the science of reintroduction biology. *Conservation Biology: The Journal of the Society for Conservation Biology*, 21(2), 303-312. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00627.x>

Seguin, J., Torre, Jose, & Bretagnolle, V. (2010). Distribution, population size and breeding parameters in the insular population of Bearded Vultures *Gypaetus barbatus* of Corsica over 28 years. *Bird Study*, 57(3), 361-368. <https://doi.org/10.1080/00063651003716754>

Seguin, J.-F., Torre, J., Thibault, J. C., Hugot, L., & Bretagnolle, V. (2006). Evolution de la population de Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* de Corse au cours des 25 dernières années : Répartition, effectif, reproduction, et ressources alimentaires.

Syndicat mixte du Parc naturel régional de Corse – Parcu di Corsica (2018). Compte rendu d'activité. <https://www.pnr.corsica/uploads/7ce6f5a764f294975821b7824f40a861.pdf>

Tréhin, C., Duriez, O., Sarrazin, F., Betton, B., Fonderflick, J., Loercher, F., Marlé, E., Seguin, J., Traversier, J., Ziletti, N., & Mihoub, J. (2024). Long-distance post-release movements challenge the metapopulation restoration of Bearded Vultures. *Ecosphere*, 15(8), e4856. <https://doi.org/10.1002/ecs2.4856>

Westrip, J.R.S., BirdLife International, Cuzin, F., Riad, A., Benmammar Hasnaoui, H., Fellous-Djardini, A., Bergier, P., Radi, M., Saheb, M., Essetti, I., Noaman, M. & Onrubia, A. (2021). IUCN Red List of Threatened Species. <https://doi.org/10.2305/iucn.uk.2022-1.rlts.t22695174a210519978.en>

Wikelski, M., Kays, R., Kasdin, N., Thorup, K., Smith, J., & Swenson, J., George. (2007). Going wild : What a global small-animal tracking system could do for experimental biologists. *The Journal of experimental biology*, 210, 181-186. <https://doi.org/10.1242/jeb.02629>

Worton, B. J. (1989). Kernel Methods for Estimating the Utilization Distribution in Home-Range Studies. *Ecology*, 70(1), 164-168. <https://doi.org/10.2307/1938423>

7 Annexes

7 Annexes

Annexe I. Visualisation des données GPS standardisées

Bearded vulture tracking data

Figure 12. Répartition des points GPS collectés et standardisé de 2013 à 2025.

Annexe II. Résumé des données GPS

Tableau I. Caractéristiques détaillées des 13 Gypaètes barbu équipés de GPS entre 2013 et 2025, en Corse.

Name	Sex	Start date	End date	Days
Bonifato-1	Female	2013-08-04	2015-04-12	616
Popolasca	Male	2014-08-08	2014-10-06	59
Cimatella	Female	2016-05-31	2017-12-18	566
Muntagnolu	Male	2016-06-09	2024-09-13	3018
Ercu	Male	2017-06-20	2019-08-11	783
Luna	Female	2017-07-21	2022-12-06	1964
Bonifato-2	Unknow	2018-08-06	2019-11-23	474
Cintu	Male	2019-06-29	2025-04-29	2131
Orba	Female	2019-07-22	2022-12-11	1239
Pasturella	Male	2022-06-29	2022-07-25	27
Sulana	Male	2022-07-01	2025-04-30	1034
Culomba	Female	2024-07-03	2025-04-29	300
Piuma	Female	2024-07-26	2025-04-30	278

Annexe III. Distribution de l'utilisation des immatures, selon les mois

Bearded vulture Utilization Distribution
January

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
February

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
March

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
April

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
May

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
June

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
July

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
August

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
September

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
October

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
November

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
December

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Annexe IV. Distribution de l'utilisation des immatures, selon les années

Bearded vulture Utilization Distribution
Year: 2013

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
Year: 2014

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
Year: 2015

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
Year: 2016

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
Year: 2017

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
Year: 2018

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
Year: 2019

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
Year: 2020

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
Year: 2021

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
Year: 2022

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
Year: 2023

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Bearded vulture Utilization Distribution
Year: 2024

Utilization Distribution
 □ Core distribution (50%)
 □ Home-range (95%)
 High use Low use

Annexe V. Distribution des habitats utilisés par les Gypaètes barbu non territoriaux et leurs indices

Habitat use of the Bearded vulture

Figure 15. Distribution des habitats utilisés de 2013 à 2025

Figure 16. Représentation des indices de sélection des différents habitats entre 2013 à 2025

Annexe VI. UD des reproducteurs selon les différentes analyses

Figure 17. Représentation des différentes méthodes et rayons d'applications sur l'UD autour des nids de Gypaète barbu. Somme des probabilités de l'UD à 15 km, à 23 km puis maximum de la probabilité de l'UD à 15 km et 23 km.

Annexe VII. UD autour des placettes selon les différentes analyses

Feeding site Utilization Distribution

Feeding sites (radius 5km; max)

Utilization Distribution

□ Core distribution (50%)
□ Home-range (95%) High use Low use

Feeding site Utilization Distribution

Feeding sites (radius 5km; sum)

Utilization Distribution

□ Core distribution (50%)
□ Home-range (95%) High use Low use

Figure 18. Représentation des différentes méthodes sur l'UD autour des placettes d'équarrissages naturel de Gypaète barbu. Somme de la probabilité de l'UD à 5 km puis maximum de la probabilité de l'UD à 5 km.

